
**EXPERIÊNCIAS DA PRÁTICA DISCENTES EM MEDICINA NA
ESCOLA SOBRE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA COM
ADOLESCENTES**

DOI: 10.5281/zenodo.14215846

Rayca Moysa da Nóbrega Gonçalves¹

⁴Medicina – AFYA Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
raycannobregag@gmail.com

Gildemar Pereira de Lucena Júnior²

² Medicina – AFYA Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
giljuniorlucena27@gmail.com

Maria Luiza Cavalcanti Cabral³

³Medicina – AFYA Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
luizacavalcanti@cabralm.com

Davi Rodrigues Vieira⁴

⁴Medicina – AFYA Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
Davi_rodrigues20@icloud.com

Yasmim Vitória Santos Ferreira⁵

⁵Medicina – AFYA Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
yasminvitoria8788@gmail.com

Aralinda Nogueira Pinto de Sá⁶

⁶Medicina – AFYA Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
aralinda.pinto@afya.com.br

AT01: Educação e formação em saúde.

RESUMO: As ações intersetoriais de saúde na escola são fundamentais para abordar a temática da saúde reprodutiva e sexual na adolescência, já que o público é pouco assíduo aos serviços de saúde, além de terem impactos significativos na saúde pública. Este estudo tem o objetivo de descrever as vivências acadêmicas de discentes de medicina em atividades práticas realizadas em uma escola pública de João Pessoa, abordando a gravidez na adolescência e as Infecções Sexualmente Transmissíveis- IST's. Este trabalho trata-se de um relato de experiência acadêmico realizado durante o segundo semestre letivo de 2024, com a participação de acadêmicos do curso de medicina em atividades práticas na Unidade de Saúde da Família (USF) na execução de atividades de educação para alunos de ensino médio, com idade entre 14 e 18 anos. A prática foi planejada de forma colaborativa com a equipe do serviço de Atenção Básica e baseada nos princípios da educação popular em saúde, visando a conscientização e o empoderamento dos adolescentes quanto à temática da gravidez na adolescência e IST 's. Os resultados indicam que a participação ativa e o protagonismo dos adolescentes foram essenciais para a efetividade do diálogo durante a ação. Além disso, a experiência possibilitou, aos

discentes de medicina, o aprofundamento do conhecimento teórico e prático sobre educação em saúde e promoção à saúde sexual e reprodutiva em adolescentes; bem como reconhecer as ações intersetoriais de saúde na escola como estratégias potenciais para abordar a medicina preventiva relacionados ao respectivo público.

Palavras-chave: Educação para a Saúde Comunitária; Formação Médica; Gravidez na Adolescência; Promoção da Saúde na Escola; Saúde Sexual e Reprodutiva.

1. INTRODUÇÃO

A Atenção Básica em Saúde desempenha um papel central na implementação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, oferecendo um conjunto de ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e cuidado integral às necessidades femininas em diferentes etapas da vida. Dentro desse escopo, o acompanhamento pré-natal representa uma estratégia essencial para garantir a saúde da gestante e do bebê, especialmente quando a gravidez envolve adolescentes. Situações de risco gestacional demandam um esforço conjunto entre a Unidade de Saúde da Família (USF) e os serviços especializados de maternidade, reforçando a importância de um cuidado articulado e contínuo (Abrantes et al., 2020).

A gravidez na adolescência apresenta desafios específicos que vão além das demandas biológicas, impactando diretamente aspectos psicológicos, econômicos e sociais dos jovens e de suas famílias. Nesse contexto, a Atenção Básica assume um papel educativo e preventivo, promovendo ações que capacitam as adolescentes a compreenderem melhor sua saúde sexual e reprodutiva, além de oferecer suporte emocional e social para enfrentar os desafios associados à maternidade precoce. Tais ações não apenas previnem complicações durante a gestação, mas também criam oportunidades para o empoderamento e o desenvolvimento dessas jovens, auxiliando na construção de trajetórias de vida mais saudáveis e resilientes (Silva et al., 2021).

Algumas complicações na saúde reprodutiva da mulher se originam das Infecções Sexualmente Transmissíveis- IST, que se trata de um assunto a ser discutido na saúde pública. Visto que, ela encontra-se entre as principais causas de procura por assistência mundial, que afetam ambos os sexos e ficam explícitas na mortalidade materna e infantil. Em Silva et al. (2021) mostra que as gestantes que não fazem o uso de preservativos são as que correm risco de contrair alguma IST e o rastreamento preconcepção e pré-natal na mãe ou neonatal na criança são fundamentais para o diagnóstico e tratamento precoce.

Nesse sentido, ações intersetoriais de saúde na escola são fundamentais para abordar a temática, já que os adolescentes pouco frequentam os serviços de saúde, e tem relevância epidemiológica no impacto significativo na saúde pública. De acordo com dados recentes, o Brasil apresenta taxas alarmantes de gravidez na adolescência, com cerca de 380 mil nascimentos por ano de mães com menos de 19 anos, representando aproximadamente 14% dos partos realizados no país. Esses números posicionam o Brasil entre os países com os maiores índices de gravidez precoce na América Latina, superando a média mundial de 46 nascimentos por mil adolescentes, com uma taxa de 68,4 nascimentos por mil adolescentes (Silva et al., 2021).

A gravidez na adolescência está associada a maiores riscos de complicações obstétricas, como parto prematuro e pré-eclâmpsia, além de desafios psicossociais e econômicos, como abandono escolar, aumento da dependência econômica e maior vulnerabilidade social. Essas questões destacam a importância da Atenção Básica para a prevenção e manejo adequado dessa situação, incluindo ações de educação em saúde, acompanhamento pré-natal e suporte psicossocial (Raposo et al., 2021).

Nesse contexto, a Estratégia Saúde da Família (ESF) se torna um espaço privilegiado para o aprendizado prático de médicos em formação. A vivência em USF possibilita o

desenvolvimento de competências essenciais para o atendimento integral à saúde da mulher, incluindo adolescentes grávidas e as infecções sexualmente transmissíveis. A prática nesse cenário permite aos futuros médicos compreenderem as complexidades do cuidado em saúde coletiva, a importância da abordagem multiprofissional e a necessidade de promover ações educativas voltadas para a prevenção da gravidez precoce (Abrantes et al., 2020).

2. METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de um relato de experiência acadêmico realizado durante o segundo semestre letivo de 2024, com a participação de discentes do curso de medicina em atividades práticas na Unidade de Saúde da Família (USF) e atividades de educação e ensino para alunos de ensino médio da rede pública de João Pessoa- PB.

A prática acadêmica aconteceu durante o segundo período de medicina como atividade prática do módulo sobre Integração Ensino Serviço e Comunidade de uma faculdade particular, que ocorreu no mês de outubro de 2024. Tais atividades ocorreram em uma escola pública, voltado para alunos do ensino médio com idade entre 14 e 18 anos; com o objetivo de promover o desenvolvimento de habilidades práticas e proporcionar uma reflexão sobre educação popular em saúde e atuação da equipe de saúde da família mediante as necessidades do território, no que se refere a saúde do adolescente e infecções sexualmente transmissíveis.

O tema central das atividades foi escolhido com base nas demandas de saúde identificadas na comunidade atendida por uma unidade de saúde da família, em João Pessoa- PB e nas questões de saúde pública relevantes para o público escolar. A escolha de temas, como gravidez na adolescência e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST' s), foi planejada juntamente com a equipe multidisciplinar, que contribuiu com seu conhecimento sobre as necessidades da comunidade e sobre as melhores abordagens educativas para o referido público. A ação de saúde preventiva na escola incluiu uma roda de conversa interativa, abordando a temática da gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, IST' s.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A ação de educação popular em saúde realizadas pelo grupo de discentes de medicina na escola pública do município de João Pessoa-PB ampliou a visão prática e aprofundada sobre a promoção da saúde e a educação em saúde, com foco na saúde do adolescentes de forma integral, considerando temáticas que estão entre as situações comumente encontradas nos atendimentos dos serviços de Atenção Básica, a exemplo da gravidez na adolescência e as infecções sexualmente transmissíveis. A experiência discente na unidade de saúde demonstrou que ainda é um desafio motivar a adesão desse público às medidas de prevenção e a busca por cuidado integral, dessa maneira, os profissionais de saúde precisam articular com a escola para conseguir trabalhar assuntos relevantes para a saúde do adolescente.

A atividade foi executada de forma prática na escola pública do município de João Pessoa, na qual os discentes se subdividiram em grupo para fazerem a realização da atividade em quatro salas de aula, contendo 25 alunos em cada na faixa etária de 14 a 18 anos. Utilizando metodologia ativa, a dinâmica aconteceu durante o turno da manhã, em outubro de 2024. Inicialmente, a ação educativa, através da roda de conversa conduzida pelos acadêmicos, abordou o tema gravidez na adolescência, o que são IST' s e como fazer para evitá-las. Logo em seguida, com o auxílio do projetor, foram mostradas imagens de alguns métodos contraceptivos e debatido sobre sua importância tanto para anticoncepção quanto na prevenção de IST' s. Ao final, foi estimulado o diálogo para que os alunos pudessem tirar suas dúvidas através de perguntas, enquanto os discentes respondiam e os orientavam. Esse momento foi uma oportunidade de contar suas vivências com o objetivo de serem instruídos de forma ética e eficaz, estimulando as práticas saudáveis e seguras da saúde reprodutiva.

Foi percebido que essas atividades educativas que são desenvolvidas em ambiente escolar, com foco na gravidez na adolescência e na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (IST's), proporcionam uma abordagem interativa com os estudantes, com a realização de uma roda de conversa. A literatura aponta que ações educativas direcionadas aos adolescentes têm um impacto significativo na prevenção de gravidez precoce e na promoção de comportamentos de risco reduzido (Silva et al., 2021).

No contexto da interdisciplinaridade e intersetorialidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, a atuação de profissionais de diferentes áreas no cuidado à saúde da comunidade contribui para uma abordagem mais completa e eficaz da saúde pública (OMS, 2020).

Entende-se que as atividades educativas realizadas reforçam a importância da educação popular em saúde, da participação ativa da comunidade e do protagonismo dos usuários no processo de aprendizagem. De acordo com Souza et al., 2023, estratégias que envolvem a participação da comunidade são mais eficazes na promoção da saúde, pois contribuem para a mudança de comportamento e o fortalecimento da autonomia dos indivíduos.

Alguns autores apontam que a prática da medicina preventiva com a educação sexual nas escolas é fundamental para capacitar os jovens a tomar decisões informadas sobre saúde pessoal e reprodutiva, contribuindo para a redução dos índices de gestação na adolescência (Araújo et al., 2020).

Desse modo, os discentes conseguiram ampliar a perspectiva de cuidado integral à saúde dos adolescentes considerando que as atividades intersetoriais de saúde na escola são estratégicas para potencializar a atuação médica em um serviço de Atenção Básica, assim, preparando para tornarem profissionais articuladores, com responsabilidade social e preocupados com assuntos de interesse à saúde coletiva. A prática foi uma oportunidade para os alunos desenvolverem suas habilidades de trabalhar em equipe e aprofundar conhecimentos abordados em sala de aula.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências relatadas destacam o valor da educação prática para o desenvolvimento de habilidades sociais dos acadêmicos de medicina envolvendo a interação com a comunidade, em especial o público adolescente. Além disso, para o público adolescente, a roda de conversa sobre gravidez na adolescência e infecções sexualmente transmissíveis pode ser transformadora, fornecendo informações necessárias para ajudar os participantes a fazerem escolhas mais conscientes sobre sua saúde sexual e reprodutiva.

O contato direto com a equipe multiprofissional e a comunidade, mostrou que práticas educativas em saúde são instrumentos essenciais para o aprendizado sobre o cuidado integral à saúde do adolescente. A experiência em questão, reforça a importância de práticas intersetoriais e educativas, preparando os discentes para enfrentar os desafios da saúde pública de forma humanizada e integrada.

REFERÊNCIAS

SILVA, P. A.; OLIVEIRA, J. C.; ALMEIDA, R. F. Impacto de intervenções educativas na prevenção da gravidez na adolescência. **Revista de Educação e Saúde**, v. 25, n. 2, p. 125-133, 2021.

SOUZA, M. R.; LIMA, T. S.; ALVES, D. L. Participação comunitária e promoção da saúde: uma abordagem educativa. **Revista de Práticas em Saúde Comunitária R**, v. 14, n. 1, p. 30-45, 2020.

ABRANTES, A. A. de F. Q.; GOMES, E. R. P.; LAUREANO, E. S.; OLIVEIRA, M. L. de; LIRA, V. S. R.; RODRIGUES, V. B.; CAVALCANTI, V. M. B.; CARDOSO, Y. S. A importância da experiência prática na estratégia saúde da família para formação médica. **Brazilian Journal of Health Review**, [S.l.], v. 3, n. 4, p. 7965-7975, 2020.

RAPOSO, H. L. O.; MASCARENHAS, J. M. F.; COSTA, S. M. S. A importância do conhecimento sobre as políticas públicas de saúde da mulher para enfermeiros da Atenção Básica. **Revista de Casos e Consultoria**, [S.l.], v.12, n.1, p. e26629, 2021.

SILVA, E. M. S da; CARDOSO, S. S.; LEITE, I. da S. IST: suas principais complicações durante a gravidez. **Research, Society and Development**, [S.l.], v. 10, n. 16, p. e433101624293, 2021.